

TÜRKLERDE DEVLET DÜŞÜNÇESİNİN OLUŞMASINDA TÜRKİSTAN BOZKIRLARININ ÖNEMİ

Ali Ahmetbeyoğlu

İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi

Türk devletlerinin kültürleri ve düşünce yapıları başta olmak üzere, askeri, siyasi, sosyal hayatlarında hüküm sürdükleri coğrafya belirleyici amillerden biri olmuştur. İslam Öncesi Türk tarihi umumiyetle Türklerin adeta kalbgâhı olan Türkistan sahası üzerinde cereyan etmiş, kültürü burada şekillenmiştir¹. Türklerin yurdu, memleketi, eli, ili manasına gelen, Asya ile Avrupa arasında bağlantıyı sağlayan bir köprü vazifesi gören, askerî, stratejik, jeopolitik, jeostratejik bakımdan çok mühim bir mevkide bulunan Türkistan; günümüzde batıda Ural Nehri ve Hazar Denizi, doğuda Altay Dağı ve Çin hududu yani Doğu Türkistan veya Kaşgar'ın doğu sınırları, güneyde İran ve Afganistan, kuzeyde Tobol ile Tomsk vilâyetleri (Sibirya) arasındaki bölgeyi kapsamaktadır. Yüz ölçümü 5.827.818 km²'dir. Türkistan'da tam bir kara iklimi hüküm sürer. Yazlar kuru ve sıcak, kışlar ise soğuk geçer. Bölgeler arasında ısı farkları vardır. Kuzey güney arasında da sıcaklık farkları mevcut olup kış aylarında ısı sıfırın altında seyreder. Türkistan; vadi, çöl, dağ, göl ve nehirlerle kaplı bir arazi yapısına sahiptir. Bu yüzden vadiler ülkesi olarak da bilinir. 30'dan ziyade önemli yayla mevcuttur. Ortasından Seyhun Nehri akan Fergana Vadisi 800.000 km² yüz ölçümünde ve deniz seviyesinden 900 m. yükseklikindedir. Bu bölgede Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan devletlerinin pamuk ve ipekleri yetiştirilmektedir. Burası Türkistan'ın bahçesi diye nitelendirilmektedir. Balkaş Gölü ve Sarı Nehir arasında 180.000 km²'lik Petpak Çölü, Amu Derya'nın güneyinde yer alan 350.000 km²'lik Karakum, Amuderya ile Sirderya arasında bulunan 300.000 km²'lik Kızılkum çölleri Türkistan'ın belli başlı çölleri. Bölgede irili ufaklı on beş dağ ve silsile mevcut olup Altay Dağları, Tanrı Dağları, Alax, Pamir, Hindukuş, Aladağlar, Kopet, Tarbatagay Dağları en tanınan dağlardır. Türkistan'da 35.000 civarında küçüklü büyüklü göl mevcuttur. Hazar, Aral, Balkaş ve Issık Kul gölleri en önemlileridir. Türkistan'da sekiz tanesi 1000 km'nin üzerinde 4500 adet nehir mevcuttur. Kırk adedi de 500 km'nin üzerinde uzunluğa sahiptir. Ural, Tobol, Aral'a dökülen Sirderya ve İran ile Turan arasındaki geleneksel resmî sınırı oluşturan, Bedehşan Vadisi'ni sulayan, gemilerin seyrüseferine elverişli Amuderya bu

¹ J.Paul Roux, *Orta Asya Tarih ve Uygarlık*, Çev.L.Aslan, İstanbul 1999, s.14; A.Yalçınkaya, *Sömürgecilik-Panislamizm Işığında Türkistan (1856'dan günümüze)*, İstanbul 1997, s.26-29; Baymirza Hayit, "Türkistan Terimi Üzerine", *Türk Dünyası Araştırmaları*, sayı 53, 1988, s.23-24; W. Barthold, İA. mad. *Türkistan*, 12/II, s.140-142.

nehirlerin başlıcalarıdır. Ayrıca Zarafşan, Çu ve İli gibi küçük nehirler de vardır. Nehirler, iç deniz olan Aral ve Hazar ile Balkaş Gölü'ne dökülmekte veya çöl ve bozkırların herhangi bir yerinde bataklıklar meydana getirerek kaybolmaktadır. Avrupa'nın doğu, Asya'nın orta ve kuzey kesimlerini kapsayan, kapalı tarihi ve coğrafi birlik arzeden, kendine has hayat tarzıyla önem kazanan ve çok geniş bir sahayı teşkil eden Avrasya'nın merkezi Türkistan; Batı Türkistan, Doğu Türkistan, Afgan Türkistan'ı yahut Güney Türkistan, İran Türkistan'ı olmak üzere dört kısma ayrılır².

Türkistan bozkırları ilk devirlerden beri gerek iklim ve tabiat şartları gerekse beslediği konar göçer nüfusun engin bozkırlarda bitmek bilmeyen mücadelesi sebebiyle çok rahat ve huzurlu bir yer olmamıştır. Buralarda yaşayan bir kişi kendini tedirgin hissettiğinden sürekli tedbirli olmak, uyanık olmak ve olacakları hesap etmek mecburiyetinde kalmıştır. Havanın ne zaman değişeceğini, çevredeki bir boyun ne zaman, nereden saldıracağı üzerinde düşünmek, tahminde bulunmak zorunda olmuştur. Soğuk ve hareketli bozkır hayatı insanı sertleştirmiş, zor şartlara dayanıklı hale getirmiştir³.

Bozkırların tipik hayvanı attır. Nitekim atın ehlileştirilmesi ile insan hizmetine verilmesi tarihte büyük hamlelerden biri kabul edilmiştir. Adale kuvveti en fazla, tabii zorluklara en dayanıklı, değişik iklimlere tahammül bakımından en güçlü ve süratli hızda rakipsiz olan at, tarihi ve sosyal hayatta olduğu gibi din, edebiyat ve sanat alanında da büyük gelişmelere imkan vermiştir. Nitekim Türkler, ehliştirdikleri at sayesinde ilk defa sürat kavramını farketmiş, mesafeleri kısaltmış ve kazanılan zaman dolayısıyla derin bir zihniyet değişiklikleri yaşamış, maharet ve cesaret gerektiren at binme işini kendisiyle özdeş hale getirerek, yayalar üzerinde mütemadiyen hâkimiyetler tesis etmiştir. Bu bağlamda at'a sahip olma; ülke, nüfus, idari bakımdan dar sınırlardaki kapalı Türk topluluklarına, boylarına devletler geniş imparatorluklar kurma şartları hazırlamıştır. Ehliştirdiği ve hayatına ortak ettiği andan itibaren at, Türkün ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve gücünden, süratinden, etinden, sütünden, kılından, derisinden faydalandığı ihraç malı olarak satıp büyük iktisadi gelir elde ettiği, dolayısıyla neredeyse varlığını borçlu olduğu bu hayvanı insan ruhlu, icabında konuşabilecek ölçüde zeki,

² Z. V. Togan, *Bugünkü Türkili Türkistaan ve Yakın Tarihi*, İstanbul 1981, s. 5-19; İ. Vasary, *Eski İç Asya'nın Tarihi*, Çev. İ. Doğan, İstanbul 2007, s.22-26; Z.V.Togan, "Türkistan" , mad. , *İA.* , cilt 11, s.140-142; T.Yücel, "Batı Türkistan Coğrafyasına Toplu Bakış", *Türk Kültürü*, sayı 294, 1978, s.615-624; Ahmet Kemal İlkul, *Çin-Türkistan Hatıraları*, (Haz. Y. Gedikli), İstanbul, 1999; D. Sinor, *Erken İç Asya Tarihi*, s.34-42; R.Grousset, *Bozkır İmparatorluğu*, İstanbul 1980, s.11.

³ K. Yıldırım, "Bozkır, Şehir ve Orman Mekanlarının Eski Türk Kültür ve Medeniyetine Yaptığı Etkilere Dair Bazı Düşünceler", *Türk Dünyası Araştırmaları*, Sayı 249, s. 256.

savaşta binicisi kadar cengâver, Gök-Tanrıya ve atalara sunulacak en makbul kurban, en muteber hediye sayılmıştır. “kanatlı at”, “havada uçabilen at” diye nitelendirilen, şehirlere kadar at isim olarak verilen, hayatının birçok alanını kuşatan, kendisini ifade vasıtası sayılan ve görülen rüyaya ortak edilen at, sadık bir dost olarak da görülmüştür⁴.

Anayurtları Altay Dağlarının kuzeyi Sayan Dağlarının güneybatı bölgesi⁵ olan ve ilk devresi çoğunlukla Avrasya bozkırlarında cereyan eden ilk Türkler, özellikle Afanasyevo (2500-1700), Andronova (1700-1200) Karasuk (M.Ö 1000) gibi kültür aşamalarından beri biraz daha belirgin olarak takip edilebilmektedir. Özellikle Ural dağlarının doğusundaki bozkır- orman sahasından, Kazakistan bozkırları ve Hakasya’ya, bu sahanın kuzey ve güneyindeki topraklarda yayılan Andronova kültürü Türkistan’ın etnik, kültüre şekillenmesinde mühim rol oynamıştır. Türkistan coğrafyasında tarım ekonomisi ve kültürüne dayalı hayat tarzından hayvancılık ekonomisine, konar-göçer hayata geçiş Andronovo kültür döneminde gerçekleşmiş, at bu dönemde ehlileştirilmiştir. At beslenme unsuru dışında binek hayvanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ural bozkır sahası, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Güney Sibiry, Altay-Sayan Dağları ve Tanrı Dağları bu kültürün maddi unsurlarının ele geçirildiği yayılma sahaları olmuştur⁶.

Atın hakimiyet altına alınması, Türkistan bozkırlarında hareketli yaşam tarzının ortaya çıkması, ekonomik yapıdaki değişiklik, inanç sistemi, evren tasavvuru, boy sistemi ve hürriyet gibi unsurlar Türk toplumunda devlet fikrinin oluşmasında belirleyici rol oynamışlardır. Atın ehlileştirilerek binek hayvanı olarak kullanılması ve ormanlık alandan bozkıra doğru yapılan göç sadece Türk tarihi açısından değil, insanlık bakımından da önemli sonuçlar doğurmuştur. Türkler hayvancılığa dayalı yeni bir medeniyet ve temelinde at ile demirin yer aldığı kültür inşa etmişlerdir. Türk atlı boyları ve topluluklarının güneydeki yerleşik imparatorluklar üzerinde kurduklarını baskı insanlık tarihinin en önemi hadiselerinden biri olmuş ve bu baskı birçok kez fetihlere kadar varmıştır⁷. Türklerin böyle bir hadisenin baş aktörü olmasının temelinde teşkilatlanmış olmaları yatmıştır. Sadri Maksudi Arsal bu durumu şöyle izah etmiştir: “Bütün Türk devletleri inzibatlı, ictimâî, ahlakî yüksek bir zümrenin başında bulunan bir Serdar tarafından kurulmuştur. Türklerde devlet kuran kuvvet, göçebelik değil, askeri

⁴ İ. Kafesoğlu, “At”, *DİA Mad.*, Cilt IV, s. 26-28.

⁵ İ. Kafesoğlu, *Türk Milli Kültürü*, İstanbul 1997, s. 49.

⁶ E. Yıldırım, *Andronovo Kültürü*, İstanbul 2020, s.306.

⁷ R. Grousset, *Bozkır İmparatorluğu*, çev. M.R. Uzmen, İstanbul 1980, s. 14.

üstünlük olmuştur. Askeri üstünlük ise maddi medeniyette ruhî inzibat, kanuna riayet, büyüklere itaat, vazifeye bağlılık gibi birçok faziletlerin birleşmesi muhassılasıdır.

Türklerin devlet kurucu bir milleti olmasını temin eden önemli ruhî vasıtalar; itaat kudreti, emniyet kudreti, kanuniyet hissi, adalet hissi.

Türk efendi bir millettir. Efendilik vaziyete ve şeraite göre, icabında itaat, icabında da emredebilme kudretinden ibarettir.

Türklerin ruhunda mevcut bu iki vasıftan, bu iki birbirine ikmal eden ruhî temayülden, Türk tarihinde görülen iki hadise doğmuştur:

1. Emretmesini bilen reisler,
2. İtaat etmesini bilen ordular.

Bu iki hadisenin âhenkli bir surette birleşmesi, Türk'ün muhtelif sahalarda hakimiyetini temin etmiştir.

Türk devletlerinden hiçbiri kabile ittihatlarından doğmuş değildir. Türk devletleri, sıkı bir inzibat ile birleşmiş ordulara malik şeflerin zaferleri, devlet kurmalarına mukavemet eden kuvvetleri mağlup etmesi sayesinde zuhur etmiştir”⁸.

Coğrafya-at-devlet bağlamında bozkırlara göç ile birlikte üretim biçimindeki köklü değişim Türk insanının yaşam tarzını, düşünce dünyasını, kainat algısını, zihni yapısını, kültürünü ve karakterini yakından etkilemiştir. Nitekim bunun doğal bir sonucu olarak Türk insanı zaptı rapt altına aldığı at üzerinde tarifsiz duygularla muhteşem biniciler haline gelmiştir. Bu sayede büyük bir ekonomik değer haline gelen at sürülerini kolayca otlatmaya ve muhafaza etmeye muvaffak olmuşlardır. At veya Bozkır Kültürü'ne bağlı olarak binicilikle başlayan dönüşüm iki sonucu beraberinde getirmiştir. Birincisi; binicilik zamanla süvarilik haline gelmiş, beraberinde eşsiz savaş biçimi ve ona bağlı taktikler, stratejiler gelişmiştir. İkincisi ise; at yetiştirmeye alakalı olarak bu kültür, Türk toplumunda at ile ilgilenmek umumiyetiyle erkeğin hakkı olduğundan güçlü bir Baba Hukuku ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar Türk devlet anlayışının temellerinden ikisini oluşturmuştur⁹.

Türk binicisinin süvari haline dönmesi konusunda J. P. Roux şunları kaleme almıştır: “Eşsiz birer biniciydiler, atları dünyanın en atlarıydı ve onları at üstünde görenlere at üstünde

⁸ S.M. Arsal, “Beşeriyet Tarihinde Devlet ve Hukuk Mefhumu ve Müesseselerinin İnkişafında Türk Irkının Rolü”, *II. Türk Tarih Kongresi Zabıtları*, İstanbul 1943, s. 1071,1078

⁹ W. Koppers, “Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik”, *Belleten*, V, Sayı 20, 1941, s. 456; G. Yılmaz, *Kutadgu Bilig'de ve Kutadgu Bilig Öncesinde Devlet Düşüncesi*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, 2001, s. 4.

doğmuş ve sonra da sanki bir daha hiç inmemiş izlenimi verirlerdi. Attan çekme gücü olarak yararlanmayı, ata binmeyi ilk onlar öğrenmişlerdir. Eyeri ve üzengiyi icat etmiş olan da onlardır. Usta birer okçuydular; yayları, oklarını herkesinkinden atabiliyordu ve en iyi oklar onlarınkilerdi. Böylece at üstünde ve silahlı; sürüp gittiler ve yenilmez göründüler, gerçekten de yaklaşık iki bin yıl boyunca yenilmez oldular”¹⁰. Nitekim atı, yer ve gök arasındaki süvarinin düşünce dünyasını, yapısını anlamak Türk tarihinin temelini idrak etmek olarak değerlendirilmiştir.

Atlı Kültür veya Bozkır Kültürü ekonomisinin esasını oluşturan hayvancılığın devlet fikrinin doğuş olgusundaki yeri ve önemi Türk insanındaki emretme, itaat etme duygusunun oluşmasında kendisini göstermiştir. Boylar halinde bir arada yaşayan ve at başta büyük-küçük baş hayvancılıkla uğraşan Türkler arasında büyük sürülerin dağılmamasının sağlanması, otlak yerlerinin belirlenmesi ve buraların dıştan gelecek baskınlara karşı savunulması bedeni emeğin yanında nezâret ve basireti icap ettirmiştir. Bozkır yaşantısının ana noktasını oluşturan bu sosyal olgu, Türk toplumunda iş bölümünü zorunlu hale getirmiştir. Bu toplumsal vakıanın nezâret ve basireti gerektiren yönü kimilerini yönetmeye, emretmeye ve hakimiyete hazırlarken, diğerlerini de itaat etmeye zorlamıştır. Türk sosyal hayatında beraber yaşama ve ortak varlığın korunması üzerine birlik teşekkül ettiğinden, toplumun menfaatleri ile fertlerin menfaatleri örtüşmüştür. Hayatın akışında atın ve bozkırın verdiği hürriyet ve otoritenin reddi anlayışı mizacı haline gelen Bozkırlı Türk insanı böylelikle itaati kabul edecek anlayışa dönüşmüştür. Zor bozkır şartlarında ve mevcut sosyal yapıda yaşayabilmenin tek yolunun bu olduğunu anlamıştır. Şekilsiz insan kütesinin ancak teşkilatçı bir lidere, hükümdara sahip olmakla millet haline gelebileceği düşüncesi de bu köklerden hayat bularak Türk devlet anlayışının ana ilkelerinden biri olmuştur. Türklerdeki emretme-itaat etme ilişkisi boyun eğdirme değil, boyun eğme olarak değerlendirilmiştir¹¹.

Gökhan Yılmaz’ın felsefeci bakış açısıyla ifade ettiği gibi; Türkler bozkırın atlı çobanları olarak, geliştirdikleri sevk ve idare yeteneklerini ve emretme-itaat etme ilişkisini hayvan sürülerinden insan topluluğuna uyarlamak suretiyle insanlık tarihinde çok yeni ve sonrası için belirleyici olacak ölçüde etkileyici bir dinamizm yaratarak bambaşka bir dünya görüşü elde etme şansına erişmiştir. Türkistan bozkırında Atlı Türkler tarafından tesis edilen

¹⁰ J.P. Roux, *Türklerin Tarihi*, Çev. G. Üstün, İstanbul 1995, s.38.

¹¹ J. Deer, ‘‘İstep Kültür’’, *DTCF Dergisi*, XII/1-2, 1954, s.160; J.Paul Roux, *Orta Asya Tarih ve Uygarlık*, s. 39; G. Yılmaz, *Kutadgu Bilig’de ve Kutadgu Bilig Öncesinde Devlet Düşüncesi*, s. 5.

devletlerin kökeninde kudretli bir lider etrafında kenetlenmiş, kendine has bir dünya görüşüne sahip, düzenli ve disiplinli bir insan topluluğunun, aynı sosyal düzen ve disiplin seviyesine erişememiş toplulukları itaat altına alması yatmaktadır¹².

Coğrafi, iktisadi ve toplumsal sebepler Türklerde devlet fikrinin oluşmasında belirleyici unsurlar olurken, devletin mahiyetinin belirlenmesinde ise Tanrı inancı ile evren tasavvuru da mühim rol oynamıştır. İslam öncesi devirlerde Türkler kâinatın tek hâkimi, tek ve mutlak kudret sahibi, Göktaarı diye adlandırılan bir yüce yaratıcıya inanmışlardır. Bu inanç sisteminde Tanrı mefhumu; göğün, yerin mahlukatın yaratıcısı, kâinatın ve hayatın sahibi, düzenleyicisi, ölüm ve hayatın tek sahibi, nimet ve sıkıntıyı veren tek güçtür. O (Tanrı) Bayat (Kadim), Mengü (Baki), Bir (Vâhid), Mungsuz-knedi kendine mevcut ve sıkıntıdan uzak (Muhalefetü'n L'il Hâvadis), Diri (El Hayy), Erkli (İrade sahibi) ve Ogan (Kudret sahibi) olan, Törütgen (el Halik-yaratıcı) ve yarattıklarına hitap eden, konuşan (Kelâm sahibi), Vâcibü'l Vücûd bir varlıktır¹³. Nitekim Türk toplumunda kâinatın düzeninin, dünyanın ve toplumun teşkilatlanmasının, insanların yazgısının ebedi olan ve arşı alada (semavat) bulunduğu düşünülen Tanrı'ya bağlı olduğuna inanılmıştır. Türk düşüncesinde evren tasavvuru Tanrı'nın etkili olduğu bir yapı idi. Yetkili tek güç olarak görülen, inanılan Tanrı'nın kâinatla ilişkisiyle, Türk Kaganının devlet ve dünyayla münasebeti, devlet ile kâinatı algılamada, tanımlamada belirleyici unsur olmuştur. Devlet ve hükümdarın vasıflarının belirlenmesinde, sınırlarının çizilmesinde Tanrı'nın iradesiyle, evrenin düzeni model alınmıştır¹⁴.

Türkler kâinatı gök, yer ve yeraltından oluşan ve birbirine kutsal dağ yahut dünya ağacıyla bağlı olan üç tabaka olarak düşünmüşlerdir. Gök ile dünyanın, dünyanın göbeğinden hareket edip göğün göbeğine ulaşan, gerektiğinde yeraltı dünyasının merkezine erişen, cihanşümül bir eksenle bağlı olduğuna inanmışlardır. Eski Türklere göre ağacın yanında dağ, alev ve duman da yer ile gök arasında eksen görevi üstlenmişlerdir. Her tür yaşamın bağlı olduğu gök; varlığıyla, kozmik hareketlerle, yer ile kurduğu ilişkilerle tüm dünyayı düzenlemektedir. Türkler Gök'ün dünyaya paralel, kubbeli bir daire olduğuna inanmışlardır. Türk düşünürlerine göre gök çok katlı ve merkezinde demir kazık yahut altın kazık da denilen kutup yıldızı yer almaktadır. Türkler kutup yıldızının hükümdarın sarayı, büyük ayı yıldız

¹² G. Yılmaz, *Kutadgu Bilig'de ve Kutadgu Bilig Öncesinde Devlet Düşüncesi*, s. 6-7; B. Ögel, *Türklerde Devlet Anlayışı (13.Yüzyıl Sonlarına Kadar)*, Ankara 1982, s.XI.

¹³ S. Başer, *Kutadgu Bilig'de Kut ve Töre*, İstanbul 2011, s. 15.

¹⁴ D. Hocaoglu, *Türk-İslam Düşüncesi ve Modern Fizik'de Kozmos*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1994, s. 21 vd.

takımının da hükümdarın arabası olduğu kabul edilmiştir. Evren tasavvurundaki önemli sembollerden biri olan göğün kubbeli yapısı, hükümdarın otağı ile halkın yaşadığı çadırlara model oluşturduğundan bunlar da kubbeli yapılmıştır. Dünyanın eksenini ya çadırı ayakta tutan direk ya da dünya direği adı verilen tek kazıkla somutlaştırılmıştır¹⁵. Ayrıca Kül Tigin Kitabesi'nde geçen "Yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer yaratıldığında; ikisi arasında insanoğlu yaratılmış. İnsanoğulları üzerine ecdadım Bumin Hakan, İstemi Hakan (tahta) oturmuş; oturarak Türk milletinin ülkesini, töresini idare edivermiş, tanzim edivermiş"¹⁶ ifadeleri evren tasavvuruna uygun olarak Türk devletinin cihanşümül mahiyetini ortaya koymuştur. Gök ve yer her şeyin iki unsuru görülmüş, ikisi arasında yaratılan insanoğlu ise onları tamamlamıştır. Buna göre; yaratılışın gereği olarak Türk Kaganı sadece Türklerin değil, bütün insanlığın Kaganı olarak kabul edilmiştir. Evren tasavvurları ve yaratılış inancı Türklerin düşünce yapısını, zihniyetini, kurumlarını, geleneklerini ve değerlerini yansıtmıştır. Hülasa, evrensel Türk devlet anlayışı, toplumsal düzen ile kâinat düzeninin birleşmesinden teşekkül etmiştir¹⁷.

Gerek Tanrı ve yaratılış inancı gerekse evren tasavvurunun devlet anlayışına yansımalarının kadim örneği Oğuz Kağan Destanı olmuştur. Türk devlet düşüncesinin oluşmasında ve gelecek nesillere intikalinde mühim bir yer tutan Oğuz Kağan Destanı'nda, Oğuz nezdinde evren tasavvuruna paralel devlet anlayışı kurulmuştur. Destanda Oğuz Türklerin ilk atası olarak kabul edilmiş, icraatlarıyla kendinden sonraki hükümdarlara rol model oluşturmuştur. Ehemmiyeti dolayısıyla da tarih boyunca soyu kutsal addedilmiştir¹⁸. Kagan kelimesi taşıdığı anlam ile Oğuz'un rol model alındığı ve merkezi bir konumda olduğuna işaret etmiştir¹⁹.

Oğuz'un fiziki özellikleri, annesini bir kere emdikten sonra bir daha emmemesi, kırk günlük olunca konuşması, beslenmek için çorba ve et istemesi, gençliği döneminde bir ejderhayı öldürmesi ve fiziksel gücü onun normal bir insan olmadığını delilidir ve bu özellikleriyle lider olmayı hak etmiştir²⁰. Ayrıca Oğuz'un yaptığı iki evlilik onun lider olacağının göstergesi olarak görülmüştür. İlk evlendiği kız gökten ışık huzmesi içerisinde

¹⁵ B. Ögel, *Türk Mitolojisi, II*, Ankara 1971, s.169 vd.; E. Esin, *Türk Kozmolojisine Giriş*, İstanbul 2001, s. 19 vd.; A. Bıçak, *Türk Düşüncesinin Kökenleri, I*, İstanbul 2009, s.35-36.

¹⁶ H.N. Orkun, *Eski Türk Yazıtları*, Ankara 1986, s. 29.

¹⁷ G. Yılmaz, *Kutadgu Bilig'de ve Kutadgu Bilig Öncesinde Devlet Düşüncesi*, s. 10-17.

¹⁸ Ü. Hassan, *Eski Türk Toplumunu Üzerine İncelemeler*, İstanbul 2000, s. 180.

¹⁹ A. Bıçak, *Türk Düşüncesinin Kökenleri*, s. 66,

²⁰ W. Bang ve R.Rahmeti Arat, "Oğuz Kağan Destanı", Yayına Hazırlayan Osman Fikri Sertkaya, *Makaleler, C.I*, Ankara 1987, s. 614,616.

inmiştir. Bu eşinden Gün, Ay ve Yıldız isimlerinde üç oğlu olmuştur²¹. Çoğu kültürde olduğu gibi Türkler açısından da ışık kutsallığı ifade etmektedir. Gökten inen ışık bu bağlamda Tanrıyı temsil ettiğinden, Tanrı Oğuz'un emellerini gerçekleştirmesi için yardım etmiştir. İkinci eşini ise bir göldeki ağaç kovuğunda bulmuştur. Bu eşinden de üç çocuğu olmuştur, isimleri ise Gök, Dağ ve Deniz'dir²². Buradaki göl, ada, ağaç evren modelini ortaya koymaktadır²³. Türk kozmolojisine göre dünya sular içerisinde yüzen bir kıtadır.²⁴ Dünya modelini açıklayan su da, ağaç da kozmogonideki ifade etikleri manalar açısından kutsal olarak nitelendirilmiştir. Ateş, su, toprak ve ağaç Türk inancındaki yerlerinden dolayı kutsaldır. İkinci eşini bulduğu ortamda hayatı oluşturan dört öğeden üç tanesi mevcuttur. Su yer gibi ana kabul edilir ve ruhuna dua edilir. Bu bağlamda ikinci karısı yer-suların Oğuz'un amacına hizmet etmek maksadıyla gönderdiği eşidir²⁵.

Bu iki kozmik unsurun birleştiği noktada Oğuz bulunmaktadır. Oğuz, Kaganlığını ilan ettikten sonra;

“Yurdum ırmaklarla denizlerle dolsun

Gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun

İlimiz (Devlet) çadır, yukarıdaki gök olsun

Dünya devletim olsun, halkımda çok olsun²⁶, demiştir.

Oğuz bu söyledikleriyle bir nevi evren tasavvurunu ortaya koymuştur. Yurdun su ve denizlerle dolu olması, yani bütün ırmak ve denizlere hâkim olmak isteği, su öğesini ön plana çıkartmaktadır. Destanda açıkça bayrak olarak tanımlanan güneş devleti temsil etmektedir. Bu sebeple dönemin insanının düşüncesinde güneş nasıl dünyanın etrafında dönüyorsa, bayrağında dünyanın etrafında dönecek bir güneşe sahip olması başka bir deyişle dünyanın bir bayrak altında toplanması gerekmektedir²⁷. Göğün otağ olarak nitelendirilmesi de dünya devletini kurma, dünyanın Türk devletinin etrafında döndüğü düşüncesinin bir başka göstergesidir. Göğün otağ olarak nitelendirilmesi, dünyanın tümünün hükümdarlık altına

²¹ W. Bang, R.R. Arat, *aynı eser*, s. 616-618.

²² B. Ögel, *Türk Mitolojisi, I*, Ankara 1971, s. 117.

²³ S. Divitcioğlu, *Oğuz'dan Selçuklu'ya Boy, Konat ve Devlet*, İstanbul 1994, s. 26-27.

²⁴ J. Poul Roux, *Türklerin ve Moğolların Eski Dini*, İstanbul 2002, s.123.

²⁵ A. Bıçak, *aynı eser*, s. 65.

²⁶ B. Ögel, *aynı eser*, s. 118.

²⁷ S. Koca, “İdeal Bir Türk Hükümdarı ve Baş Komutan Olarak Oğuz Kağan (Oğuz Kağan'ın Türk Tarihi Bakımından Değerlendirmesi)”, Mehmet Hacı Gökmen (ed.), *Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine M. Altay Köymen Armağanı*, Konya 2011, s. 88.

alınacağıının ifadesidir. Gök nasıl dünyayı kuşatıyorsa Oğuz'un kuracağı devlette dünyayı o şekilde kuşatmalı yani hâkimiyeti altına almalıdır²⁸.

Oğuz Kağan Destanı'nda bahsedilen dünya devleti lafta kalmamış devamında Oğuz'un yaptığı seferler ve kazandığı zaferler sonucunda gerçekleştirilmiştir. Oğuz'un kurduğu dünya devletinde cihan hâkimiyeti temel güçtür. Zira gücü sonucunda dünyaya hâkim olabilmiştir. Oğuz'a dünya hâkimiyetini veren bu gücün iki temeli vardır, bunlarda ilki Tanrı tarafından verilen Kut yani yönetme yetkisidir. Oğuz'un doğuşundaki fiziki tasvir, devamındaki olağan üstü özellikleri Onun Tanrı tarafından seçildiğinin bir göstergesidir. Ayrıca yaptığı iki evlilikle kozmik unsurları birleştirmesi ve kendisinin merkeze oturması da Oğuz'un bu iş için seçildiğini göstermektedir. İkinci unsur ise kazanılan Kut'un korunmasıdır ki, bu kabaca Tanrının emirlerine uymak ve hâkim olduğu toplumun ihtiyaçlarını gidererek adil bir yönetime sahip olmakla mümkündür. Oğuz, destanda topluma kendisini lider olarak kabul ettirmiş ve gayesi uğruna savaşırabilmiştir. Bu durumda Oğuz'un Kut'un ikinci gereğini yerine getirdiği görülmektedir²⁹.

Destanın son bölümünde bilge vezir Ulu Türk'ün gördüğü rüya ön plana çıkmakta ve rüyanın konusunu altın yay ile üç gümüş okun doğudan batıya doğru uzanması oluşturmaktadır. Oğuz Han büyük oğullarını yayı, küçük oğullarını ise gümüş okları bulmaları için görevlendirir. Altın yay ile gümüş okları bulan çocuklarına bunları paylaşmıştır. İlk eşinden olan çocuklar altın yayı almış ve sağ tarafa oturturulmuşlardır; üç gümüş ok ikinci eşinden olan çocuklara verilmiş ve onlarda sol tarafa oturturulmuşlardır. Bu durum Türk anlayışının bir parçasıdır. Altın gümüşten daha değerli olduğu için, ayrıca ok'un yay'la atılmasından dolayı Tanrının gönderdiği kızıdan olan çocuklar sağ yani kutsal tarafa oturmuşlar; yer-suları temsil eden ikinci eşinden olan çocuklarda yerin göğe bağlı olmasından dolayı sol tarafa oturmuşlardır³⁰.

Bozkırda büyük sürülerin idaresi ve bakımı, geniş sahalarda devamlı dolaşma, mer'a ve mülk hukuku bakımından kaçınılması mümkün olmayan çatışmalar, boy teşkilatları, iklim, hayvan yetiştiricisiyle alakalı her şey birbiriyle sıkı sıkıya bağlı olmuştur. Bunun tabii sonucu olarak Bozkırlı çobanın görüş ufku genişlemiş, cesaret, boya bağlılık şuuru, hükmetme gururu, teşkilatçılık kabiliyeti yani devlet kurmak için bütün vasıfları gelişmiştir. Bu ruhî kabiliyet ve

²⁸ A. Bıçak, *aynı eser*, s. 67-68.

²⁹ S. Koca, *aynı eser*, s.84-85; A. Bıçak, *aynı eser*, s. 68.

³⁰ W. Bang- R.R. Arat, *aynı eser*, s. 632-634; H. Şen, *İslam Öncesi Türk İnanış ve Düşüncesinde Gök*, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014, s. 126-127.

melekeyle yetişen bozkırlı Türkler, çiftçi kavimleri yendikten sonra, sürülerini barındırma imkanlarına da sahip doğuştan hâkim unsur ve devlet kurucusu oluvermişlerdir³¹.

KAYNAKÇA

1. Arsal, Sadri Maksudi, “Beşeriyet Tarihinde Devlet ve Hukuk Mefhumu ve Müesseselerinin İnkişafında Türk Irkının Rolü”, *II. Türk Tarih Kongresi Zabıtları*, İstanbul 1943, s. 1062-1093
2. Bang, W ve Arat, R.Rahmeti, ”Oğuz Kağan Destanı”, Yayına Hazırlayan Osman Fikri Sertkaya, *Makaleler, C.I*, Ankara 1987
3. Barthold, W., İA. mad. *Türkistan*, 12/II,s.140-142
4. Başer, Sait, *Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre*, İstanbul 2011
5. Bıçak, Ayhan, *Türk Düşüncesinin Kökenleri,I*, İstanbul 2009
6. Deer, Jozsef, “İstep Kültür”, *DTCF Dergisi*, XII/1-2, 1954, s.159-176.
7. Divitcioğlu, Sencer, *Oğuz’dan Selçukluya Boy, Konat ve Devlet*, İstanbul 1994
8. Ergin, Muharrem, *Orhun Âbideleri*, İstanbul 2008
9. Esin, Emel, *Türk Kozmolojisine Giriş*, İstanbul 2001
10. Grousset, Rene, *Bozkır İmparatorluğu*, çev. M.R. Uzman, İstanbul 1980
11. Hassan, Ümit, *Eski Türk Toplumunu Üzerine İncelemeler*, İstanbul 2000
12. Hayit, Baymirza, “Türkistan Terimi Üzerine”, *Türk Dünyası Araştırmaları*, sayı 53, 1988, s.23-24
13. Hocaoğlu, Durmuş, *Türk Kozmolojisi*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi,1994
14. İlkul, Ahmet Kemal, *Çin-Türkistan Hatıraları*, (Haz. Y. Gedikli), İstanbul 1999
15. Kafesoğlu, İbrahim, *Türk Milli Kültürü*, İstanbul 1997
16. Kaşgarlı Mahmud, *Divanü Lügati’t-Türk, I-IV*, çev. B. Atalay, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1939-1941
17. Koca, Salim, “İdeal Bir Türk Hükümdarı ve Baş Komutan Olarak Oğuz Kağan (Oğuz Kağan’ın Türk Tarihi Bakımından Değerlendirmesi)”, Mehmet Hacı Gökmen (ed.), *Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine M. Altay Köymen Armağanı*, Konya 2011, s.75-120
18. Koppers, Wilhelm, “Etnolojiye Dayanan Cihan Tarihinin Işığı Altında İlk Türklük ve İlk İndo-Germenlik”, *Bulleten*, V, Sayı 20, 1941, s. 439-480
19. Ligeti, Lius, *Bilinmeyen İç Asya*, Çev. S. Karatay, Ankara 1986
20. Nemeth, Gyula,” Türklüğün Eski Çağı”, *Ülkü*, 88, 1940, s.299-306
21. Orkun, H. Namık, *Eski Türk Yazıtları*, Ankara 1986
22. Ögel, Bahaeddin, *Türk Mitolojisi, I-II*, Ankara 1971
23. Ögel, Bahaeddin, *Türklerde Devlet Anlayışı (13.Yüzyıl Sonlarına Kadar)*, Ankara 1982
24. Rasonyi, Laszlo, *Tarihte Türklük*, Ankara 1971
25. Roux, Jean Paul, *Orta Asya Tarih ve Uygarlık*, Terc. L. Aslan, İstanbul 2001

³¹ L. Rasonyi, *Tarihte Türklük*, Ankara 1971, s. 5; İ. Kafesoğlu, *Türk Milli Kültürü*, s.213-215.

26. Roux, Jean Paul, *Türklerin Tarihi*, Çev. G. Üstün, İstanbul 1995
27. Sinor, Denis, *Erken İç Asya Tarihi*, Çev, R. Sezer, İstanbul 2002
28. Şen, Hüseyin, *İslam Öncesi Türk İnanış ve Düşüncesinde Gök*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ 2014
29. Togan, Zeki Velidi, *Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi*, İstanbul 1981
30. Togan, Zeki Velidi, "Türkistan" mad. İA., Cilt 11, s.140-142
31. Vasary, İstvan, *Eski İç Asya'nın Tarihi*, Çev. İ. Doğan, İstanbul 2007
32. Yalçınkaya, Alaaddin, *Türkistan*, İstanbul 1997
33. Yıldırım, Elvin, *Andronovo Kültürü*, İstanbul 2020
34. Yıldırım, Kürşat, "Bozkır, Şehir ve Orman Mekanlarının Eski Türk Kültür ve Medeniyetine Yaptığı Etkilere Dair Bazı Düşünceler", *Türk Dünyası Araştırmaları*, Sayı 249, s. 255-280
35. Yılmaz, Gökhan, *Kutadgu Bilig'de ve Kutadgu Bilig Öncesinde Devlet Düşüncesi*, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul 2001
36. Yusuf Has Hacib, *Kutadgu Bilig*, çeviri R.R. Arat, Ankara 1985
37. Yücel,T., "Batı Türkistan Coğrafyasına Toplu Bakış", *Türk Kültürü*, sayı 294, 1987, s.615-624.